

A PROPOSED TRAINING MODEL THAT ADDRESSES THE NEEDS OF PARENTS OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER IN MUSCAT GOVERNORATE, SULTANATE OF OMAN

نموذج تدريبي مقترح يستجيب لاحتياجات أولياء أمور أطفال اضطراب طيف التوحد
في محافظة مسقط بسلطنة عمان

د. سمية بنت يوسف الأغبرية

Sumaiya Yousuf Saif Al_Aghbari

Dr., Ministry of Education in the Sultanate of Oman, OMAN

Abstract

This study aimed to develop a proposed training model that meets the cognitive and skill-based needs of parents of children with autism spectrum disorder. It also aimed to outline the foundations upon which the model was built and the stages of its implementation. This model was based on a comprehensive quantitative and qualitative study that assessed the cognitive and skill-based needs of parents of children with autism spectrum disorder through a questionnaire, in addition to interviews with twelve special education specialists. In addition to drawing on international experiences (PACT) and iBASIS-VIPP, and four psychological and educational theories that explain the relationship between training and changing parental behavior, as well as practical experiences in the theoretical literature, the model was built in four stages: setting goals, planning and organizing through inputs, monitoring and implementing during the systematic implementation, and evaluating the model. The study recommended: developing a training plan for those responsible for parent training programs, strengthening the relationship between rehabilitation centers and parents to obtain data, holding workshops to introduce parents to institutions for autism spectrum disorder and encourage them to join these institutions, creating electronic portfolios for children's parents, and enhancing cooperation between families, local community institutions, and NGOs to improve the support provided.

Keywords: training model, children with autism, parents' needs.

الملخص

هدفت الدراسة بناء نموذج تدريبي مقترح يلبي الاحتياجات المعرفية والمهارية لأولياء أمور أطفال اضطراب طيف التوحد. وبيان

الأسس التي بني عليها النموذج، ومراحل تطبيق النموذج التدريبي. اعتمد هذا النموذج على دراسة موسعة كمية ونوعية؛ قاست الاحتياجات المعرفية والمهارية لأولياء أمور أطفال اضطراب طيف التوحد من خلال استبيان، إضافة إلى مقابلات مع (12) إحصائي في التربية الخاصة. فضلا عن الاستعانة بالتجارب العالمية (PACT) و (iBASIS-VIPP)، و (4) نظريات نفسية وتربوية فسّرت العلاقة بين التدريب وتغيير السلوك الأبوي، إضافة إلى التجارب العملية في الأدب النظري. تم بناء النموذج من أربعة مراحل هي: تشكيل الأهداف، التخطيط والتنظيم عن طريق المدخلات، المراقبة والتنفيذ خلال التنفيذ المنهج، تقييم النموذج. أوصت الدراسة: وضع خطة تدريبية للقائمين على برامج تدريب أولياء الأمور، توثيق العلاقة بين مراكز التأهيل وأولياء الأمور للحصول على البيانات، عقد ورش عمل لتعريف أولياء الأمور بمؤسسات اضطراب طيف التوحد وتشجيعهم للانضمام لتلك المؤسسات، إنشاء حقائب إلكترونية لأولياء أمور الأطفال، تعزيز التعاون بين الأسرة ومؤسسات المجتمع المحلي والجمعيات الأهلية لتحسين الدعم المقدم.

كلمات مفتاحية: نموذج تدريبي، أطفال التوحد، احتياجات أولياء الأمور.

المقدمة:

يعد اضطراب طيف التوحد (Autism)؛ من أشد الإعاقات التي تبدأ مع ميلاد الطفل، وقد تستمر معه حتى مماته، ولا ينجو منها أو تتحسن أوضاعه إلا نسبة ضئيلة لا تتعدى 20% إلى 30%. فيما عدا ذلك، نجد أن أكثر من 70% من حالات اضطراب التوحد يصلون إلى مرحلة الرشد؛ وهم ما يزالون يعانون من شدة الإعاقة، وييقون في حاجة إلى رعاية كاملة ضمن الأسرة، أو على مستوى مراكز الرعاية الشاملة، حيث يقضون فيها بقية حياتهم.

فاضطراب طيف التوحد يصيب الأطفال دون الثلاث سنوات. تشير الإحصاءات التي أصدرتها الجمعية الأمريكية للتوحد، أن اضطراب التوحد ينتشر بنسبة 1 لكل 5000 فرد. ففي الولايات المتحدة الأمريكية بلغ (400) ألف طفل، وفي المملكة المتحدة: انتشار التوحد بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 - 12 قد بلغت 60 طفلا من كل (10) آلاف مولود، وفي الامارات العربية المتحدة بلغت نسبة الانتشار (29) لكل (10) آلاف طفل، وفي البحرين وجد أن النسبة فيها تمثل (3,4) لكل 10 آلاف طفل (معهد الدوحة الدولي للأسرة، 2019). أما بين الأطفال العمانيين، فمعدل انتشار طيف التوحد يقدر بحوالي (20,4) لكل (10) آلاف طفل (المعمرية وآخرون، 2019).

وتشير دراسات علم الأوبئة، المتخصصة في مجال التوحد إلى أن الاضطراب لا يرتبط بجنس أو عمر أو ثقافة أو منطقة جغرافية. وقد لوحظ الازدياد المستمر في نسبة انتشار هذا الاضطراب في الوقت الحاضر، مقارنة عما كان عليه الحال في الماضي. ويمكن تفسير ذلك بتحسين التشخيص جزاء الوعي المجتمعي بهذا الاضطراب، والفهم المتزايد له في الاوساط الطبية،

وتوافر الاختصاصيين المؤهلين للقيام بعمليات التشخيص الدقيق، إضافة إلى تطور أدوات التشخيص والتفريق بين اضطراب التوحد والاعاقات الأخرى التي تتشابه أعراض هذا الاضطراب (الفرحاتي، 2022).

خلفية الدراسة:

تحرص حكومة سلطنة عمان، ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية، على الاهتمام بحالات اضطراب طيف التوحد، وتأهيل هذه الحالات بمراكز التأهيل الحكومية مجاناً، في مراكز (الوفاء) في جميع ولايات السلطنة، ومركز الأمان للتأهيل بمحافظة مسقط البالغ عددها (30) مركزاً حكومياً. وتزويد هذه المراكز بالكوادر الفنية المتخصصة في تأهيل حالات اضطراب طيف التوحد. إضافة إلى مراكز التأهيل الخاصة البالغ عددها (27) مركزاً.

هذا بالإضافة إلى الجهود المقدمة من قبل الجمعيات الأهلية؛ مثل الجمعية العمانية للتوحد، وجمعية التدخل المبكر بمحافظة مسقط. وجمعيات رعاية الأطفال المعاقين في مختلف الولايات. وجرى ابتعاث مجموعة من الأسر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتدريب على برنامج (سان رايز)، ومن ثم تدريب الأسر الأخرى بالسلطنة لاستخدام البرنامج، كذلك تم انشاء المركز الوطني للتوحد بمحافظة مسقط (قسم المؤشرات الاجتماعية، 2016).

مشكلة الدراسة:

تظهر أعراض التوحد أو الذاتوية عند إتمام الطفل للسنة الأولى دون محاولة الكلام. ودون استخدام الإيماء أو الإشارة باليد. ودون لفظ كلمات مفردة عند بلوغه سنة ونصف. يُعد اضطراب التوحد من الاضطرابات النمائية الشاملة، التي تشتمل على عدد من الاضطرابات المشابهة في معظم الأعراض السلوكية والتربوية (الفرحاتي، 2022).

وتتجسد مشاكل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد في جانبين؛ الأول: العزلة الاجتماعية عن حوله، والثاني: عدم القدرة على رعاية نفسه. فهم يفتقدون القدرة على الحديث، وقد يتكلمون بكلمات غير مفهومة، أو يمارسون أنماطاً سلوكية غريبة وشاذة بشكل دائم ومتكرر. لذلك فغالباً ما يذهب أولياء أمور أطفال التوحد ضحية للوصمة الاجتماعية (Social Stigma)، جزاء بعض سلوكيات أطفالهم، التي قد يعتبرها البعض شاذة وغير طبيعية؛ بسبب قلة الوعي بهذه الإعاقة. فوعي الوالدين المبكر في تشخيص مواضع الطفل المصاب باضطراب التوحد ومعرفة كيفية نمو الطفل، يعد مهماً لأجل توفير الفرص على تنميته وتقديم الخدمات له، والعمل على تخفيف معاناة الطفل وأسرته (الشمري، 2024).

لقد أقرّ كثير من الباحثين ارتفاع مستوى الضغوط لدى أولياء أمور الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، فقد ذكر Gona, et al., (2016) من أبرز مشكلات أسر طلبة ذوي التوحد، هي الشعور بالوصمة، وقصور التدخلات المناسبة، وأعباء الرعاية، والمشكلات المادية. ويرى (Rayan, & Ahmad, 2017) إن من أبرز المشكلات لدى أولياء أمور الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد هي الإجهاد النفسي مثل: القلق، الاكتئاب، الضغوط النفسية. أشار Willis, et al., (2016) إلى

معاناة أمهات الأطفال التوحدين من مستويات مرتفعة من الأعراض الاكتئابية. وأكد (Bozkurt, et al., 2019) ارتفاع مستوى الأعباء الوالدية لدى أولياء أمور الأطفال ذوي التوحد، لا سيما من لديهم أكثر من طفل مصاب باضطراب التوحد، أو في حالة كون المصابة بالاضطراب طفلة.

لذلك نجد هناك حاجة ماسة إلى إعداد برامج تدريبية، يمكن من خلالها إعداد أولياء أمور أطفال اضطراب طيف التوحد إعداداً علمياً للطريقة المثلى للتعامل مع هؤلاء المصابين، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات التي قد تساعدهم لتحسين العلاقات الاجتماعية مع أطفالهم التوحدين، وأيضاً جعلهم أكثر وعياً لحالة أطفالهم. وتخفيف حدة الاضطرابات النفسية التي يعاني منها الطفل وجميع أفراد أسرته، كالقلق والتوتر والضغط العصبي.

أهداف الدراسة:

- أ. بناء نموذج تدريبي مقترح للاحتياجات المعرفية والمهارية لأولياء أمور أطفال اضطراب طيف التوحد.
- ب. بيان الأسس التي بني عليها النموذج التدريبي المقترح.
- ت. عرض مراحل تطبيق النموذج التدريبي المقترح.

أسئلة الدراسة:

- أ. مم يتكون النموذج التدريبي المقترح للاحتياجات المعرفية والمهارية لأولياء أمور أطفال اضطراب طيف التوحد؟
- ب. ما الأسس التي بني عليها النموذج التدريبي المقترح؟
- ت. ما مراحل تطبيق النموذج التدريبي المقترح؟

الأهمية النظرية والعملية

أولاً: الأهمية النظرية

أ. تسهم الدراسة في إثراء الأدبيات التربوية والنفسية المرتبطة باضطراب طيف التوحد من وفقاً لاحتياج الأسرة، إذ تركز معظم الدراسات السابقة على الطفل نفسه، بينما تسد هذه الدراسة فجوة معرفية حين تسليط الضوء على احتياجات الوالدين ودورهم في رعاية وتنمية مهارات الطفل.

ب. تطوير نموذج نظري متكامل يربط بين احتياجات أولياء الأمور (النفسية، التعليمية، الاجتماعية، والانفعالية) وبين البرامج التدريبية الفاعلة، مما يقدم إطاراً يمكن اعتماده في بحوث مستقبلية لتصميم تدخلات موجهة للأسرة.

ت. تعزز الدراسة المفهوم التكاملية بين المدرسة والأسرة في التعامل مع أطفال التوحد، انطلاقاً من النظريات السلوكية

والاجتماعية ونماذج الدعم الأسري.

ث. تعد الدراسة إضافة علمية في مجال تصميم البرامج التدريبية المبنية على تحليل الاحتياجات الفعلية، بما يساهم في بناء أساس علمي لتدريب أولياء الأمور في البيئات العربية والخليجية تحديداً.

ثانياً: الأهمية العملية

أ. إنها تمكن أولياء الأمور من اكتساب مهارات عملية للتعامل مع أطفالهم ذوي اضطراب طيف التوحد، بما في ذلك أساليب التواصل، تعديل السلوك، وتنمية المهارات اليومية.

ب. تزويد المؤسسات التعليمية ومراكز التربية الخاصة بنموذج تدريبي جاهز؛ يمكن تطبيقه أو تكييفه لتحسين جودة الخدمات المقدمة لأسر الأطفال ذوي التوحد.

ت. تدعم الدراسة صانعي القرار والمختصين، في وضع خطط وبرامج تدريبية قائمة على الاحتياجات الحقيقية للأسرة، بدلاً من الاعتماد على نماذج مستوردة أو عامة.

ث. إنها تحسن جودة الحياة الأسرية، وتقلل الضغوط النفسية على أولياء الأمور؛ من خلال إكسابهم مهارات التكيف والفهم الأفضل لطبيعة الاضطراب.

ج. تساهم الدراسة في تعزيز الشراكة المجتمعية بين الأسرة والمدرسة والجهات الداعمة، مما يساعد في دمج الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في المجتمع بصورة أفضل أكثر عملية وفاعلية.

الإطار النظري للدراسة

اضطراب طيف التوحد: المفهوم والخصائص

اضطراب طيف التوحد (Autism Spectrum Disorder - ASD) يُعد من الاضطرابات النمائية الشاملة التي تؤثر في مجالات متعددة من نمو الطفل، أهمها التواصل الاجتماعي، واللغة، والسلوك النمطي المتكرر. ويتميز الطيف بتفاوت شدة الأعراض من طفل إلى آخر، مما يستدعي استجابات تربوية وتدريبية متميزة. أشارت دراسة (Lord, et al., 2020) إلى أن التدخل المبكر والتعاون الأسري؛ من العوامل الحاسمة في تحسين مخرجات النمو والتكيف الاجتماعي لدى أطفال التوحد.

دور الأسرة في رعاية طفل التوحد

الأسرة هي البيئة الأكثر تأثيراً في حياة الطفل المصاب بالتوحد، حيث يواجه الوالدان ضغوطاً نفسية وسلوكية كبيرة ناتجة عن صعوبة التواصل، وقلة الموارد، وعدم وضوح مستقبل الطفل. وقد أكدت دراسة العيسى، (2023) أن الدعم الأسري والبرامج التدريبية الموجهة للوالدين؛ تُساهم في خفض القلق والاكتئاب وزيادة الكفاءة الأبوية في التعامل مع التحديات

اليومية. وبالتالي، فإن تدريب أولياء الأمور يُعدّ مكوناً محورياً في منظومة التدخل الشامل.

احتياجات أولياء الأمور

تتوزع احتياجات أولياء أمور الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد على أربعة مجالات رئيسية:

أ. الاحتياجات المعرفية: فهم طبيعة الاضطراب، استراتيجيات التواصل، وكيفية دعم التعلم المنزلي.

ب. الاحتياجات الانفعالية والنفسية: التعامل مع الضغوط والتوتر، واكتساب مهارات التكيف والمرونة.

ت. الاحتياجات الاجتماعية: بناء شبكات دعم اجتماعي والتفاعل مع المدرسة والمجتمع.

ث. الاحتياجات الإرشادية والتدريبية: تلقي التدريب العملي على تعديل السلوك وتنمية المهارات الحياتية للطفل.

وقد أظهرت دراسات عربية وغربية الخطيب، (1019)؛ (Neely, et al., 2021) أن البرامج التي تراعي هذه المجالات تحقق فاعلية أكبر في تمكين أولياء الأمور.

أهم البرامج التدريبية للوالدين:

أولاً: برنامج "باكت" (PACT (Parent-mediated Communication-focused Treatment)

من إعداد (Green, et al., 2010) وهو أول برنامج تدخل علاجي قائم على تدريب الوالدين، ليكونوا وسطاء رئيسيين في تحسين التواصل الاجتماعي لدى أطفالهم ذوي اضطراب طيف التوحد. وهذا البرنامج:

- يُوجّه الآباء من قبل أخصائيين لتطوير مهارات الملاحظة، والاستجابة، والتفاعل التبادلي مع أطفالهم في مواقف طبيعية كوقت اللعب أو الوجبات اليومية.

- يعتمد البرنامج على مراجعة تسجيلات الفيديو لجلسات التفاعل بين الوالد والطفل، ويتلقى الوالد تغذية راجعة مهنية حول كيفية تعزيز مبادرات التواصل والاستجابة المناسبة لها.

- يهدف البرنامج إلى تحسين جودة التفاعل بين الطفل والديه، مما يؤدي إلى تعزيز التواصل اللفظي وغير اللفظي، وتقليل السلوكيات النمطية.

ثانياً: برنامج التفاعل بالفيديو لتعزيز التربية الإيجابية (iBASIS-VIPP)

برنامج iBASIS-VIPP من إعداد (Whitehouse, et al., 2021): هو تدخل وقائي مبكر موجه للرضع والأطفال الصغار،

الذين يُظهرون مؤشرات مبكرة لاحتمال الإصابة باضطراب طيف التوحد. يركّز على تدريب الوالدين باستخدام التغذية

الراجعة عبر الفيديو لتحسين استجاباتهم لإشارات الطفل الاجتماعية والانفعالية. حيث يشاهد الوالدان في كل جلسة،

تسجيلات قصيرة لتفاعلهم مع الطفل، ويحللون مع الأخصائي اللحظات الإيجابية في التواصل وكيفية تعزيزها في الحياة

اليومية. ويهدف البرنامج إلى تقوية العلاقات المبكرة بين الوالدين والطفل، وتحفيز نمو التواصل الاجتماعي واللغوي، والحدّ من تطور الأعراض المرتبطة بالتوحد في مراحل لاحقة.

الأسس النظرية لبناء النموذج التدريبي المقترح

يرتكز النموذج المقترح على مجموعة من النظريات النفسية والتربوية التي تفسّر العلاقة بين التدريب وتغيير السلوك الأبوي:

أ. نظرية التعلم الاجتماعي (Bandura, 1986): ترى أن الأفراد يتعلمون من خلال الملاحظة والتقليد، وهو ما يجعل التدريب العملي والمشاركة الفعلية لسلوكيات التفاعل مع الطفل؛ وسيلة فعالة لتعليم الوالدين.

ب. نظرية الدعم الأسري (Family Systems Theory): تفترض أن الأسرة نظام متكامل تتأثر أجزاؤه ببعضها، وبالتالي فإن تحسين مهارات الوالدين ينعكس إيجاباً على سلوك الطفل وتوازنه النفسي والاجتماعي.

ت. النظرية السلوكية التطبيقية (Applied Behavior Analysis - ABA): تؤكد النظرية أهمية الملاحظة، والتعزيز الإيجابي، وضبط السلوك في تعليم الأطفال ذوي التوحد، وهي ركيزة في البرامج التدريبية الموجهة للوالدين.

ث. نظرية تمكين الأسرة (Family Empowerment Theory): تدعو إلى تمكين الوالدين من المشاركة في صنع القرار العلاجي والتربوي، وتعزيز كفاءتهم الذاتية، ما يؤدي إلى نتائج تنموية أفضل للطفل والأسرة.

بناء النموذج التدريبي المقترح

يرتكز النموذج المقترح على:

- تحليل احتياجات أولياء الأمور من خلال استبيان أو مقابلات محددة.
 - تصميم محتوى تدريبي متدرّج يغطي الجوانب المعرفية، النفسية، والاجتماعية.
 - توظيف استراتيجيات تدريب متنوعة: ورش عمل، جلسات إرشاد جماعي، دعم إلكتروني، محاكاة واقعية.
 - التقويم المستمر لقياس مدى تحسّن كفاءة الوالدين وتكيفهم.
- ويهدف هذا النموذج إلى تمكين أولياء الأمور من تطبيق المهارات المكتسبة في بيئة المنزل، مما يعزز النمو المتكامل للطفل ويخفف من الضغوط الأسرية.

التكامل بين مكونات الإطار النظري

ينطلق الإطار النظري من فرضية، أن التمكين الأسري عبر التدريب المبني على الاحتياجات الواقعية؛ يحقق أثراً إيجابياً مزدوجاً: على مستوى الطفل، بتحسين التواصل والسلوك والاستقلالية. وعلى مستوى الأسرة بتقليل التوتر وتعزيز الثقة بالنفس وتحسين

جودة الحياة الأسرية. هذا التكامل بين النظرية والتطبيق يجعل النموذج المقترح إطاراً عملياً يمكن تبنيّه من قبل مراكز التربية الخاصة والمؤسسات التعليمية والاجتماعية.

تطوير برنامج باكت (PACT): توالت دراسات حديثة تطوير البرنامج، وكما يلي:

قام (Pickles, et al., 2016) بدراسة العلاج بالتواصل الاجتماعي بوساطة الوالدين للأطفال الصغار المصابين بالتوحد (PACT): متابعة طويلة الأمد لتجربة عشوائية محكمة. أظهرت استمرار الأثر بعد ست سنوات من تطبيق البرنامج. ثم قرر (Pickles, et al., 2022) في دراسته تأكد النتائج طويلة الأجل واستدامة التحسّن في التواصل وتقليل الأعراض. أما دراسة غرين وآخرون (Green, et al., 2017) فقد طوّرت النسخة الإلكترونية (PACT-G) التي تُنقذ عن بُعد باستخدام الفيديو والدعم الرقمي.

الدراسات السابقة:

دراسة (Green, et al., 2010): العلاج المرتكز على التواصل بوساطة الوالدين للأطفال المصابين بالتوحد:

تُعد هذه الدراسة المنطلق التجريبي الأول لبرنامج (PACT) في بريطانيا، وهي أول دراسة مرجعية وضعت الأسس النظرية والمنهجية للتدخلات التدريبية الموجهة للوالدين. وقد تبعها عدد من الدراسات الحديثة التي طوّرت النموذج وطبّقت على فئات وأعمار مختلفة، مما جعلها مرجعاً تأسيسياً في مجالها رغم قدمها. لذلك آثرت الباحثة أن تذكر الدراسة الأصلية

استهدف البرنامج التدريبي: أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد (ASD) بعمر من حوالي سنتين إلى 4 سنوات، مع أولياء أمورهم. نوع التدريب: ركز البرنامج على التواصل الاجتماعي، والاجتماعي المتبادل بين الطفل والوالد. لا يتدخل المعالج مباشرة مع الطفل بكم كبير، بل يوجّه الوالد أو الوالدة ليكونا شريكين نشطين في تفاعل الطفل.

تنفيذ البرنامج:

- جلسات تدريب لأولياء الأمور مع المعالج، غالباً تضم مراجعة فيديو لمحادثات/لعب بين الوالد والطفل، حيث يُطلب من الوالد ملاحظة وإدراك لحظات التفاعل الناجحة والردود الفعالة.

- يُطلب من الوالدين بعد ذلك القيام بأنشطة تفاعل يومي مع الطفل (مثل اللعب التفاعلي) مستخدمين الاستراتيجيات التي تعلموها.

- كان عدد الجلسات: في بعض الأوصاف الحديثة، يُذكر أن البرنامج الأساسي كان حوالي 12 جلسة خلال 6-7 أشهر، تليها جلسات متابعة شهرية.

محتوى التدريب:

- تعليم الوالدين كيف ينتظر الطفل ليبادر ثم يستجيب، بدلاً من الإرغام أو توجيه الطفل فقط.
- تعليم كيف يستخدم الوالد إشارات غير لفظية، ابتسامة، اتصال بصري، إيماءة، لتهيئة الطفل للتواصل.
- تعليم كيف يقلل الوالد استخدام التعليمات الطويلة، بل يستخدم أسلوب بسيط ومباشر.
- معرفة كيفية بناء بيئة لعب تفاعلي فيها كثير من فرص المبادرة من الطفل والاستجابة من الوالد.

النتائج الرئيسية للبرنامج: وجود تحسن في مهارات التفاعل بين الوالد والطفل: البرنامج أوجد تغييراً في سلوك الوالد-الطفل بحيث ازدادت المبادرات من الطفل والاستجابات من الوالد. لم يوجد هناك فرق كبير مباشر في المقياس الأساسي لأعراض التوحد؛ على سبيل المثال مقياس (ADOS- G) بين المجموعة المدربة والمجموعة الضابطة عند نهاية الفترة. لكن فيما بعد، وجدت دراسات متابعة أن التأثيرات كانت مستدامة فيما يخص التواصل الاجتماعي والمبادرة من الطفل؛ حيث أقر Pickles, (2016) وجود تحسينات في الاستجابة المتزامنة للوالد والطفل ظهرت بعد فترة. ومن النتائج المهمة: إن تدريب الوالدين قد يكون له تأثير على المسارات التطورية للتواصل الاجتماعي، لكنه ليس دوماً مباشر أو سريع الأثر على كل مؤشرات التوحد.

ماذا يستفاد من الدراسة: يمكن أن يستفيد نموذج التدريبي من مبدأ تدريب الوالدين ليكونا شريكين نشطين، وليس فقط متلقين تعليمات. التركيز على مهارات الوالدين التفاعلية في: (ملاحظة الطفل، الاستجابة له، تشجيع المبادرة) التي ستكون محوراً أساسياً. يجب توقع أن النتائج قد تتطلب متابعة على مدى أطول، لاسيما ظهور تأثيرات واضحة على الأعراض أو الأداء العام. إن استخدام الفيديو التفاعل بين الوالد والطفل قد يكون وسيلة تدريب فعالة.

دراسة (Whitehouse, et al., (2021 تأثير التدخل الوقائي

كانت الفئة المستهدفة: أطفال رضع في عمر مبكر جداً، (من 9 إلى 15 شهراً) يُظهرون علامات مبكرة لسلوكيات متعلقة بالتوحد، أو لديهم شقيق أكبر مصاب بالتوحد. نوع البرنامج مدعوم بالفيديو للملاحظة والتغذية الراجعة يُسمى iBASIS-VIPP

تنفيذ البرنامج:

- جلسات يشاهد فيها الأهل تسجيلات لتفاعلهم مع الطفل، والمعالج يوجههم كيف يتم تهيئة البيئة والتفاعل لدعم التواصل الاجتماعي.
- يُطلب من الوالدين ممارسة استراتيجيات يومية (مثلاً 15 دقيقة على الأقل تفاعل متخصص مع الطفل) بعد الجلسات.
- مدة التدخل: بدأت من حوالي 9-15 شهراً، مع متابعة حتى عمر 3 سنوات.

محتوى التدريب:

- تعليم الوالد كيف يلاحظ إشارات تواصل مبكرة (نظرة، حركة، محاولة لفت الانتباه) لدى الطفل وكيف يرد بشكل داعم بدلاً من تجاهل أو إنهاء التفاعل.
- تعلم كيفية استخدام اللعب التفاعلي القصير والمركز، بحيث يُتيح للطفل المبادرة.
- تعليم تهيئة البيئة المنزلية بحيث تدعم التواصل (مثلاً نفس اللعب اليومي، تقليل المشتتات، إلخ).
- المرونة والتكيف مع أسلوب كل طفل ووتيرة نموه، وليس نموذجاً واحداً للجميع.

النتائج الرئيسية

- أظهرت النتائج أن الأطفال الذين خضعوا للنموذج التدخلية، كان لديهم انخفاض في شدة أعراض التوحد الناشئة عند عمر 3 سنوات مقارنة بالمجموعة الضابطة: على سبيل المثال: في المجموعة التدخلية، 3 من 45 (6.7%) تم تشخيصهم ك ASD عند عمر 3 سنوات، مقابل 9 من 44 (20.5%) في مجموعة الرعاية المعتادة. نسبة المخاطرة حوالي 0.18
- وُجد تحسن في مهارات اللغة المبلغ عنها من أولياء الأمور، وتحسن في استجابة الوالدين للطفل .
- عند نهاية التدخل مباشرة (حوالي عمر 18 شهراً) لم تُظهر بعض مقاييس الباحثين فرقاً واضحاً بين المجموعتين في بعض المؤشرات.
- في الجانب الاقتصادي المرتبطة بالنموذج التدخلية، أنه يوفر موارد على المدى الطويل، حيث كان متوسط تكلفة دعم الأطفال أقل في المجموعة التدخلية مقارنة بالرعاية المعتادة.
- ماذا يستفاد من الدراسة: عند إجراء تدريب لأولياء أمور أطفال التوحد، فالنموذج المبكر، حتى قبل التشخيص الكامل أو في بداياته، يمكن أن يكون محورياً. حتى وإن بدأ عندما يكون الطفل أكبر، فإن مبادئ الفيديو والتغذية الراجعة والتفاعل اليومي الخاصة بأولياء الأمور تبقى مفيدة. تضمين متابعة طويلة الأجل سَطي نتائج أكبر للدراسة (مثل متابعة حتى عمر 3 سنوات). لا يقتصر تدريب الوالدين على "ماذا يفعلون؟" بل على "كيف يلاحظون" و "كيف يهيئون البيئة والتفاعل". وهذا يمكن أن يكون محورياً في النموذج التدريبي المقترح. تضمين تقييم مدى استجابة الوالدين، مثل: مهاراتهم التفاعلية، إدراكهم للطفل، تكيفهم النفسي، وليس فقط نتائج الطفل؛ لأن التغيير في الوالدين غالباً هو الوسيط بين النموذج والنتائج. من المهم معرفة أن النتائج ليست دائماً «اختفاء التوحد»، لكن يمكن أن تكون: «تخفيف الشدة»، «تحسن التواصل»، «تقليل فرص التشخيص لاحقاً»؛ وهي رسائل قوية للدلالة العملية. مراعاة الجانب الاقتصادي أو الموارد عند التطبيق، لأن الدراسة أظهرت أن التدخل يمكن أن يوفر مادي على المدى الطويل، مما يضيف بعداً عملياً مهماً للنموذج المقترح.

دراسة أبو نواس والعويدي، (2022) فاعلية برنامج تدريب أولياء الأمور (ImPACT) في تنمية مهارات التواصل لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في دولة قطر. هدفت قياس فاعلية برنامج تدريب أولياء الأمور (ImPACT) لتطوير مهارات التواصل لدى أطفال مصابين بـ ASD في قطر، تم تطبيق المنهج: شبه تجريبي - مجموعة واحدة (أولياء الأمور + أطفالهم) قياس قبلي وبعدي. بلغت العينة (8) أطفال مشخصين بـ ASD مع أولياء أمورهم، تم اختيارهم بطريقة قصدية، وتم تطبيق البرنامج عليهم لمدة ستة أسابيع تقريباً. البرنامج التدريبي (ImPACT) من ترجمة الباحثين، يدرّب أولياء الأمور ليصبحوا مدرّبي تواصل لأطفالهم، عبر جلسات تدريب موجزة، وتطبيق استراتيجيات تفاعل يومية مع الطفل. تتضمن الجلسات تعليم كيفية ملاحظة الطفل، التهيئة للتواصل، الاستجابة له، تشجيع المبادرة، وتقليل المشتتات، في سياق اللعب والتفاعل المنزلي. مبني على وصف البرنامج الأصلي.

كانت أهم النتائج: وجود فرق ذو دلالة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي لأداء الأطفال في مقياس مهارات التواصل الاجتماعي لصالح التطبيق البعدي. في الأبعاد الفرعية، ظهر تأثير البرنامج في معظم المهارات ما عدا بعد التقليد (لم توجد فيه فروق دالة). أما أهم التوصيات فكانت: توسيع حجم العينة، ورفع مدة البرنامج / فترات المتابعة. تكييف نموذج (ImPACT) للسياق العربي، مع تدريب موسّع لأولياء الأمور. تضمين المتابعة البعدية لقياس الاستدامة.

يمكن أن تستفيد الدراسة الحالية من الدراسة أعلاه: في تكوين فكرة واضحة حول برنامج تدريب أولياء الأمور لتطوير تواصل الطفل: نموذج جاهز يمكن تكييفه. تسليط الضوء على أهمية تدريب الوالدين ليصبحوا شركاء تواصل وليس فقط متلقين. ضرورة تضمين قياس ما قبل وما بعد (وأفضل متابعة لاحقة) لقياس الاستدامة. ضرورة مراعاة حجم عينة أكبر وإطالة التدخّل لديك لتعزيز الأثر.

منهج الدراسة:

المنهج المتبع هو المنهج الوصفي التحليلي؛ وهو منهج بحثي يهدف إلى وصف الظواهر والأحداث كما هي في الواقع دون تدخل لتغييرها. يركز هذا المنهج على جمع البيانات الوصفية التي تساعد في تحليل الواقع وفهم خصائصه والعلاقات بين مكوناته، لاسيما في الأبحاث التي تتطلب فهماً عميقاً للظواهر (Creswell, 2014).

مجتمع الدراسة وعينتها:

تكون مجتمع الدراسة من أولياء أمور أطفال اضطراب طيف التوحد، البالغ عددهم (550)، موزعين في المراكز الحكومية: المركز الوطني للتوحد، مركز الأمان بالخوض، مركز الوفاء بالعاملات، والمراكز الخاصة بمحافظة مسقط والبالغ عددها 9 (السجلات السنوي للإحصاءات لعام 2022).

عينة الدراسة تُعرّف بأنها: "جزء من مجتمع الدراسة يتم اختياره وفق معايير معينة، لتمثيل المجتمع الأصلي الذي يود الباحث

إجراء الدراسة عليه، وذلك بسبب صعوبة دراسة كل أفراد المجتمع" (Sekaran and Bougie, 2016).

صدق وثبات البرنامج التدريبي:

لقد أُعدّ البرنامج التدريبي المقترح من قبل لجنة علمية مكوّنة من اثني عشر (12) متخصصًا في التربية الخاصة والمناهج وطرق التدريس، ممن يمتلكون خبرة أكاديمية وميدانية واسعة في مجال إعداد البرامج التدريبية وتنفيذها. واستندت أهداف التدريب على الحاجات المعرفية والمهارية لأولياء الأمور من خلال الاستبيان. وقد شارك أعضاء اللجنة في صياغة الأهداف العامة والخاصة، وتحديد المحاور التدريبية، واختيار الأنشطة ووسائل التقويم المناسبة للفئة المستهدفة. هذا التعاون بين عدد كبير من الخبراء المتخصصين يُعدّ ضماناً قوية لصدق المحتوى، إذ تمت مراجعة جميع مكونات البرنامج بالتشاور العلمي والتوافق الجماعي، مما يعزز من شموليته وملاءمته لاحتياجات أولياء أمور الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.

أما الثبات، فقد تحقق من خلال إعداد دليل تنفيذي واضح، يصف بالتفصيل خطوات كل جلسة تدريبية، والأهداف الفرعية، والوسائل والأنشطة المستخدمة، وطرق التفاعل مع المشاركين، بما يضمن إمكانية تنفيذ البرنامج بالطريقة نفسها عند تطبيقه في مواقف مختلفة. كما تم تدريب المنفذين على اتباع الإرشادات الواردة في الدليل لضمان الاتساق في تطبيق الجلسات والأنشطة. وتمت مراقبة بعض الجلسات ميدانياً للتحقق من الالتزام بمحتوى الدليل، مما أكد ثبات التطبيق وجودته (الخطيب، 2019؛ Gall, et al., 2015).

وبذلك يمكن القول إن البرنامج يتمتع بدرجة عالية من الصدق والثبات، إذ تمت مراجعته علمياً من قبل المتخصصين وتطبيقه بطريقة موحدة تراعي معايير الجودة في تصميم البرامج التدريبية.

أجابه السؤال الأول: مم يتكون نموذج التدريب المقترح لأولياء أمور طلبة التوحد.

التعريف بنموذج التدريب المقترح

يعتبر هذا النموذج تطبيقي/ نظري، من شأنه إيجاد خطة علمية ومنهجية مدروسة، توفر التدريب اللازم لأولياء أمور أطفال اضطراب طيف التوحد، من خلال الأخصائيين بمراكز التأهيل في وزارة التنمية الاجتماعية. وذلك من خلال الموارد التعليمية والتوعوية، والدعم المباشر لأولياء أمور أطفال اضطراب طيف التوحد عن طريق الدورات التدريبية، وبناء النموذج التدريبي المقترح لتدريب أولياء أمور أطفال اضطراب طيف التوحد في سلطنة عمان. لقد جاءت إحدى أهم التوصيات التي توصلت إليها الباحثة في هذه الدراسة؛ بناء هذا النموذج التدريبي وفق عناصر هي:

أ. تعريف أولياء الأمور باضطراب طيف التوحد وتشخيصه وأعراضه وتأثيره على الأطفال، وذلك من خلال توفير المعلومات الأساسية والمفاهيم الأساسية المتعلقة بهذا الاضطراب.

ب. توعية أولياء الأمور بطبيعة وخصائص اضطراب طيف التوحد لفهم وتلبية احتياجاتهم الخاصة،

ت. تدريب أولياء الأمور على المهارات اللازمة للتعامل مع أطفال اضطراب طيف التوحد، حيث تم تصميم النموذج المقترح على شكل مخطط يحتوي العلاقة التبادلية التي يمكن أن تكون بين مراكز التأهيل والأخصائيين وأولياء الأمور.

ويمكن تنفيذ هذا النموذج التدريبي بمراكز التأهيل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية ويقوم به الأخصائيون التابعون لهذه المراكز، وذلك من خلال تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية التي تهدف إلى توعية أولياء الأمور حول اضطراب طيف التوحد، وتوفير الدعم المباشر والذي يشمل الاستشارات الفردية والمجموعات الداعمة، وتوفير الموارد التعليمية والتوعوية المخصصة لأولياء الأمور، بالإضافة إلى تدريبهم على المهارات اللازمة للتعامل مع الأطفال المصابين بهذا الاضطراب، والتواصل مع الجهات المختصة لتعزيز التواصل بين أولياء الأمور والقائمين على رعاية هؤلاء الأطفال في مراكز التأهيل، وذلك لتحقيق نتائج أفضل للأطفال وتلبية احتياجاتهم الخاصة.

أجابة السؤال الثاني: ما الأسس التي بني عليها نموذج التدريب المقترح؟

تم بناء النموذج المقترح على مجموعة من الأسس، اعتماداً على نتائج المقابلات، وإجماع الأخصائيين على محتوياته، وبالاستعانة بالأدب النظري، وتمثلت هذه الأسس في:

الأسس النظرية لبناء النموذج التدريبي المقترح

يرتكز النموذج المقترح على مجموعة من النظريات النفسية والتربوية التي تفسر العلاقة بين التدريب وتغيير السلوك الأبوي:

أ. نظرية التعلم الاجتماعي (Bandura, 1986): ترى أن الأفراد يتعلمون من خلال الملاحظة والتقليد، وهو ما يجعل التدريب العملي والمشاهدة الفعلية لسلوكيات التفاعل مع الطفل؛ وسيلة فعالة لتعليم الوالدين.

ب. نظرية الدعم الأسري (Family Systems Theory): تفترض أن الأسرة نظام متكامل تتأثر أجزاؤه ببعضها، وبالتالي فإن تحسين مهارات الوالدين ينعكس إيجاباً على سلوك الطفل وتوازنه النفسي والاجتماعي.

ت. النظرية السلوكية التطبيقية (Applied Behavior Analysis - ABA): تؤكد النظرية أهمية الملاحظة، والتعزيز الإيجابي، وضبط السلوك في تعليم الأطفال ذوي التوحد، وهي ركيزة في البرامج التدريبية الموجهة للوالدين.

ث. نظرية تمكين الأسرة (Family Empowerment Theory): تدعو إلى تمكين الوالدين من المشاركة في صنع القرار العلاجي والتربوي، وتعزيز كفاءتهم الذاتية، ما يؤدي إلى نتائج تنموية أفضل للطفل والأسرة.

ثانيا- الدراسة الميدانية:

- أ. تحليل نتائج استجابة العينة في الدراسة الكمية (الاستبانة).
- ب. تحليل نتائج استجابة الأخصائيين في الدراسة الكيفية (المقابلة).
- ت. تحليل الأدبيات النظرية والدراسات السابقة.

ثالثا- بناء النموذج التدريبي المقترح

يرتكز النموذج المقترح على:

- تحليل احتياجات أولياء الأمور من خلال استبيان أو مقابلات محددة.
 - تصميم محتوى تدريبي متدرج يغطي الجوانب المعرفية، النفسية، والاجتماعية.
 - توظيف استراتيجيات تدريب متنوعة: ورش عمل، جلسات إرشاد جماعي، دعم إلكتروني، محاكاة واقعية.
 - التقويم المستمر لقياس مدى تحسّن كفاءة الوالدين وتكثيفهم.
- ويهدف هذا النموذج إلى تمكين أولياء الأمور من تطبيق المهارات المكتسبة في بيئة المنزل، مما يعزز النمو المتكامل للطفل ويخفف من الضغوط الأسرية.

أجابة السؤال الثالث: ما مراحل تطبيق النموذج التدريبي المقترح؟

يتصف النموذج بالاعتماد المتبادل بين المراحل الأربعة والاستخدام الجيد للموارد، كما أنه يساعد على توفير التدريب اللازم لأولياء أمور أطفال اضطراب طيف التوحد من خلال الأخصائيين بمراكز التأهيل في وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك من خلال الموارد التعليمية والتوعوية والدعم المباشر لأولياء أمور هؤلاء الأطفال، ويمكن تطبيق النموذج المقترح في أربع مراحل حسبما ذكرها (Stufflebeam, 1971)، وكما يأتي:

المرحلة الأولى: تشكيل الأهداف عن طريق تقييم السياق (Formation of Goals via Context Evaluation)

يسعى النموذج المقترح إلى تحقيق الأهداف، التي تساعد أولياء الأمور على الاستجابة لاحتياجات أطفال التوحد، وتوفير الدعم اللازم لأطفالهم، لأجل تحسّن جودة حياة الأطفال المصابين باضطراب التوحد، وتشمل هذه الأهداف:

- أ. توفير المعلومات والمعرفة اللازمة لأولياء الأمور باضطراب طيف التوحد من حيث أعراضه وتشخيصه وتأثيره على حياة الأطفال.

ب. توفير الموارد التعليمية والتوعوية المخصصة لأولياء الأمور لتلبية احتياجاتهم في فهم طبيعة الحالة ومعرفة خصائص أطفال اضطراب طيف التوحد لتحسين قدرتهم على توفير الدعم اللازم لأطفالهم.

ت. تدريب أولياء الأمور على المهارات الحياتية المختلفة التي تساعدهم في التعامل مع أطفال اضطراب طيف التوحد ومعرفة آليات التدخل المناسبة لتلبية احتياجاتهم، وتعزيز مهارات التواصل مع أطفالهم وتحسين العلاقة بينهم.

ثم يجري تقييم السياق من خلال وزارة التنمية الاجتماعية متمثلة في مراكز التأهيل، حيث تعتبر حلقة الوصل بين الأخصائيين وأولياء الأمور، والمزود الأساسي للمعلومات والمعارف والمهارات التي يحتاجها أولياء الأمور، وإتاحة المعلومات وتوفيرها خلال مراحل التدريب.

المرحلة الثانية: التخطيط والتنظيم عن طريق المدخلات (Planning and Organization via Input Evaluation)

وفيها يتم تطبيق النموذج التدريبي بتقديم التدريب لأولياء أمور أطفال اضطراب طيف التوحد من قبل الأخصائيين بمراكز التأهيل؛ لتوفير احتياجاتهم المعرفية والمهارية، واستخدام تقنيات الاستجابة الإيجابية والتحفيز، والتعامل بشكل هادئ وواضح مع أطفال التوحد، والتدريب على سلوكيات أطفال التوحد وكيفية التعامل معها، وتضمن أدوار الأخصائيين:

أ. الإعداد للنموذج التدريبي: وتوفير المعلومات لتعريف أولياء الأمور باضطراب التوحد من حيث: أعراضه وتشخيصه وتأثيره على حياة الأطفال، وتوفير الموارد التعليمية لأولياء الأمور لتلبية احتياجاتهم في فهم الحالة ومعرفة خصائص أطفال اضطراب طيف التوحد لتحسين قدرتهم على توفير الدعم اللازم لأطفالهم.

ب. التدريب على المهارات: ويتم ذلك بتدريب أولياء الأمور على المهارات الحياتية المختلفة التي تساعدهم في التعامل مع أطفال اضطراب طيف التوحد، ومعرفة آليات التدخل المناسبة لتلبية احتياجاتهم الخاصة، وتعزيز مهارات التفاعل بين أولياء الأمور وأطفالهم وتحسين العلاقة بينهم، والتدريب على تقنيات التواصل الفعالة مع الأطفال مثل استخدام اللغة الواضحة والبسيطة والتواصل باللغة الجسدية والاستماع الفعال للأطفال. وتوفير بيئة ملائمة للأطفال التوحد؛ تتسم بالهدوء والتركيز والتحفيز والتنظيم، واستخدام الألعاب التفاعلية والأنشطة الحسية والحركية. فضلا عن تقديم الدعم والمشورة لأولياء الأمور وتوعيتهم بالموارد المتاحة لهم والخدمات المناسبة.

ت. التدريب على التقييم والمتابعة: من خلال تقييم أولياء الأمور حول المعارف والمهارات المكتسبة من البرامج التدريبية، حيث يقوم أولياء الأمور بقياس مدى التحسن؛ عبر تقييم التقدم الأكاديمي والتعليمي والسلوكي للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد ومتابعتهم بشكل دوري وتوثيق النتائج.

ث. الإعداد والإشراف على التدريب: من خلال تصميم البرنامج والإشراف عليه، بالاستعانة بمعلومات وزارة التنمية

الاجتماعية، و تشمل برامج التدريب وفق نموذج الذي اقترحه آل خطيب، (2019) على:

أولاً: تحديد الاحتياجات التدريبية: إن مرحلة تحديد الاحتياجات التدريبية يجب أن تحقق الأهداف التالية:

- تحديد المعلومات اللازمة لتعريف أولياء الأمور باضطراب طيف التوحد من حيث: أعراضه وتشخيصه وتأثيره على حياة الأطفال، وتعليم أولياء الأمور فهم حالة التوحد لتحسين قدرتهم على توفير الدعم للطفل.
- تحديد مهارات التواصل بين أولياء الأمور وأطفالهم وتحسين العلاقة بينهم، في التدريب، وتحديد أنواع المهارات لمساعدة أولياء الأمور في التعامل مع الأطفال، والتدخل المناسب لتلبية الاحتياجات الخاصة.
- توفير المعلومات والمعارف الأساسية للأخصائيين القائمين بتصميم البرامج التدريبية والتي تساعد في تنفيذها.
- ثانياً: تصميم البرامج التدريبية حيث تتعدد أشكال البرامج تبعاً للاحتياجات التدريبية والأهداف التي يسعى البرنامج لتحقيقها، بهدف الاستجابة لاحتياجات أولياء أمور أطفال التوحد. ذكر (Biech, 2016) الخطوات الآتية:
- تحديد أهداف البرنامج: المراد تحقيقها، وتحديد المادة التدريبية، في ضوء الاحتياجات التدريبية.
- تحديد نوعية المهارات التي يتم التدريب عليها: بناء على الاحتياجات وتوظيف نتائج الدراسة.
- اختيار المادة التدريبية: والأنشطة والمهام العملية التي توكل لأولياء الأمور خلال تنفيذ البرنامج والمتعلقة باحتياجاتهم، وتكون مرجعاً لهم بعد الانتهاء من التدريب.
- تحديد أساليب التدريب: بحيث تساعد أولياء الأمور على اكتساب المهارات المختلفة.
- الوسائل التدريبية المساعدة: التي تساعد المدرب لتنفيذ التدريب، وزيادة فعاليته، وتشمل الوسائل السمعية والبصرية، والمطبوعات والمنشورات، والدوائر التلفزيونية، والأشكال.
- مدة البرنامج التدريبي الزمنية: ينبغي على مصمم البرنامج التدريبي وضع الجدول الزمني لبرنامج التدريب يتناسب مع أهداف البرنامج ونوعيته وطبيعته، يحتوي على عدد أيام البرنامج، وكذلك عدد الجلسات المحددة لكل يوم، إل جانب تحديد زمن بداية ونهاية كل جلسة، ومواعيد الاستراحات والأنشطة.
- تحديد مكان التدريب: وهذا يختلف باختلاف الهدف من التدريب ونوع النشاط، وكذلك المهمة المسندة لولي الأمر المدرب.
- اختيار المدربين: عند القيام بتخطيط البرامج التدريبية يجب تحديد نوعية المدربين، حيث أن اختيار المدرب الكفاء يزيد من احتمالات نجاح البرنامج التدريبي وكذلك زيادة مدى الاستفادة وتحقيق الأهداف المرجوة.

- إعداد ميزانية التدريب: يحتاج كل برنامج تدريبي تحديد وتوفير النفقات اللازمة للتدريب، حيث أن المبلغ الذي يتم إنفاقه الآن يعتبر استثماراً يراود منه تحسين جودة الحياة لأولياء أمور أطفال اضطراب طيف التوحد.

ثالثاً: تنفيذ البرامج التدريبية: وتعتبر مرحلة مهمة حيث يتضح فيها فعالية وجودة التخطيط، وتنعكس النتائج بشكل إيجابي، أو سلبي على المراحل التالية المتعلقة بالتقييم، وتعرف هذه المرحلة بمرحلة إدارة البرنامج وإخراجه، التي يجب أن تراعى فيها جوانب وأمور من أجل ضمان نجاح تنفيذ البرنامج، وكما جاء في دراسة الدخيل، (2020) فتوقيت البرنامج يتضمن: مواعيد البدء والانتهاج للبرنامج، وكذلك توزيع الأعمال التدريبية خلال فترة البرنامج، وتنسيق التتابع الزمني للمواضيع التدريبية المختلفة.

- ما يتعلق بالمدرسين: التأكد من وصول دعوة المشاركة في البرنامج بالوقت المناسب، وكذلك التأكد من موافقة الجهات ذات الصلة على اشتراكهم، وإعداد قائمة بالأسماء، والمؤهلات، والتخصصات، والعناوين.

- ما يتعلق بالمدرسين: التواصل معهم في الوقت المناسب من أجل تذكيرهم بالبرنامج والمواعيد المحددة، وتهيئة الوصول للمكان الذي سينفذ فيه البرنامج في الوقت المحدد.

- افتتاح البرنامج: يتضمن هذا الجانب افتتاح البرنامج وشرح أهداف ومتطلبات البرنامج للمشاركين، وكذلك التعرف على توقعاتهم والأخذ بالتوقعات المعقولة، بالإضافة إلى عمل استقبال تعارف بسيط للمشاركين للتعرف على بعضهم البعض.

- إرشادات تتعلق بسير البرنامج والتي يجب أن يراعيها المدربون وكذلك إدارة البرنامج مثل الحرص على توضيح أهداف البرنامج والسعي لتحقيقها، الحرص على طرح محاضرات البرنامج ونقاشاته بطابع عملي وتضفي معنى للمشاركين، كذلك المحافظة على إدارة وقت الجلسات، من حيث البدء والانتهاج في الوقت المحدد، بالإضافة إلى التعرف على آراء ووجهات نظر المشاركين في سير البرنامج والحصول على تغذية راجعة عن البرنامج بصفة مستمرة.

رابعاً: تقييم البرامج التدريبية: يعتبر التقييم من المراحل المهمة لعملية التدريب، حيث أنه يقيس مدى فعالية البرامج التدريبية ومدى النجاح في تحقيق الأهداف المحددة، أما بالنسبة للمتابعة فهي عملية تسعى إلى ضمان تنفيذ الخطة التدريبية والتأكد من تنفيذها وفق المنهج المقرر لها وتسير بناء على البرنامج الزمني المحدد لتنفيذ المراحل والميزانية المحددة لها من أجل ضمان تحقيق الأهداف، وجمع المعلومات والإحصائيات الدقيقة لكل ما يمكن أن يؤثر في البرنامج التدريبي وما يتأثر به، وكذلك طريقة توظيف تلك المعلومات بهدف تحسين العملية التدريبية، وبذلك تعد قاعدة لعملية تقييم ما تم إنجازه في خطة التدريب، ومن خلال مرحلة التقييم نستطيع تحديد ما يلي:

- إعطاء فكرة واضحة عن مدى الاستفادة من التدريب واكتساب المتدربين للمهارات اللازمة.

- تحديد جوانب القصور التي حدثت أثناء تنفيذ البرنامج من حيث الإعداد والتخطيط والتنفيذ، والوقوف على الأسباب

من أجل تجنبها.

- معرفة وتحديد مدى إلمام المدرسين بعملية التدريب.

المرحلة الثالثة: المراقبة والتنفيذ عبر تنفيذ البرنامج. Monitoring and Implementation via Process Evaluation

في هذه المرحلة يتم تنفيذ البرنامج التدريبي بناء على الأهداف التي يسعى النموذج لتحقيقها، حيث يتم توزيع أولياء الأمور على القائمين على التدريب للقيام بأعمال التدريب اللازمة، لإسناد المهام والأنشطة المطورة لمهاراتهم؛ من خلال برنامج معد لثمانية أسابيع، يتم خلاله تدريب أولياء الأمور على شكل مجموعات كما بالجدول الآتي:

جدول (1) البرنامج الزمني للنموذج التدريبي المقترح لأولياء أمور أطفال اضطراب طيف التوحد

الأسبوع	الإجراءات	مسؤولية التنفيذ
الأول	الاستقبال والتعارف بين المدرب والمتدربين، التعريف بالبرنامج التدريبي وأهدافه وخطة سير البرنامج، والأهداف التي سيحققها	الأخصائي المسؤول عن التدريب + أولياء الأمور
الثاني + الثالث	تدريب أولياء الأمور على التعرف المبكر على الحالة، من خلال التعرف على أعراض الاضطراب، وإعطاء أنشطة للمتدربين.	الأخصائي المسؤول عن التدريب + أولياء الأمور
الرابع + الخامس	تدريب أولياء الأمور على فهم طبيعة الحالة، والتعرف على طبيعة وخصائص الاضطراب. يسند المدرب مهام وأنشطة للمتدربين.	الأخصائي المسؤول عن التدريب + أولياء الأمور
السادس + السابع	تدريب أولياء الأمور على التعامل مع الحالة، التعرف على مهارات أطفال اضطراب التوحد، ويسند المدرب مهام وأنشطة للمتدربين تناسب هذا الهدف.	الأخصائي المسؤول عن التدريب + أولياء الأمور
الثامن	التقييم والتغذية الراجعة	الأخصائي المسؤول عن التدريب + أولياء الأمور

وبعد ذلك تجري مرحلة متابعة اكتساب أولياء الأمور للمعارف والمهارات، حيث يتم تقييمهم على اكتساب المعارف والمهارات من خلال استمارة يطلع عليها ولي الأمر في بداية البرنامج، ويجري التقييم وفق 5 مستويات هي: (50 فأقل) ضعيف. (51 إلى 59) وسط. (60 إلى 69) جيد. (70 إلى 79) جيد جدا. (80 إلى 100) ممتاز (الزهراني، 2022). وكما في الجدول الآتي:

جدول (2) استمارة تقييم احتياجات أولياء أمور أطفال اضطراب التوحد على اكتساب المعارف والمهارات

الدرجة	معايير اكتساب المعارف والمهارات	المعارف والمهارات
الدرجة	الاحتياجات المعرفية	
	لدي قدرة للتعرف المبكر على حالة التوحد من خلال قصور التواصل اللفظي وغير اللفظي.	قدرة التعرف المبكر على الحالة
	لدي قدرة للتعرف المبكر لحالة التوحد من خلال قصور التفاعلات الاجتماعية المتبادلة.	
	لدي قدرة للتعرف المبكر لحالة التوحد عن إظهار مدى محدود جدا من الأنشطة والاهتمامات.	
	أفهم طبيعة طفلي التوحدي عبر ضعف التفاعلات الاجتماعية.	القدرة على فهم طبيعة الحالة
	أفهم طبيعة طفلي التوحدي من خلال قصور في التواصل واللغة	
	أفهم طبيعة طفلي التوحدي من خلال السلوك النمطي المتكرر	
	أفهم طبيعة طفلي التوحدي من خلال عدم القدرة على اللعب التخيلي	
	أفهم طبيعة طفلي التوحدي من خلال حدوث اضطراب طيف التوحد قبل سن الثالثة.	
	أفهم طبيعة طفلي التوحدي من خلال نوبات الغضب وإيذاء النفس.	
	أفهم طبيعة طفلي التوحدي من خلال ضعف أداء بعض المهارات الحياتية باستقلالية.	
	أفهم طبيعة طفلي التوحدي من خلال قلة الاستجابة للمثيرات الحسية.	
الدرجة	الاحتياجات المهارية	
	لدي المهارة للتعامل مع طفلي التوحدي من خلال التواصل اللفظي والتواصل غير اللفظي	القدرة على التعامل
	لدي المهارة للتعامل مع طفلي التوحدي من خلال مهارات الروتين اليومي	
	لدي المهارة للتعامل مع طفلي التوحدي من خلال مهارة التنظيم والانتباه	
	لدي المهارة للتعامل مع طفلي التوحدي من خلال المهارات الأكاديمية	
	لدي المهارة للتعامل مع طفلي التوحدي من خلال مهارة حل المشكلات	

	لدي المهارة للتعامل مع طفلي التوحدي من خلال التعبير العاطفي	مع الحالة
	لدي المهارة للتعامل مع طفلي التوحدي من خلال المهارات الاجتماعية	
	لدي المهارة للتعامل مع طفلي التوحدي من خلال مهارات الرعاية الذاتية	
	أستطيع تطبيق آلية تعديل السلوك لمساعدة طفلي	
	أستطيع تطبيق آلية العلاج الدوائي لمساعدة طفلي.	
	أستطيع تطبيق آلية العلاج بالموسيقى لمساعدة طفلي	
	أستطيع تطبيق آلية العلاج بتنمية مهارات الحياة اليومية لمساعدة طفلي التوحدي.	
	أستطيع تطبيق آلية العلاج باللعب لمساعدة طفلي.	

المرحلة الرابعة: تقييم النموذج المنتج . Assessing Effectiveness via Product Evaluation

يشمل التقييم؛ التحديات في تطبيق النموذج المقترح، وطرق التغلب عليها، وكما يلي:

التحديات في تطبيق النموذج:

- ضعف المساندة والدعم من وزارة التنمية الاجتماعية، بسبب الحاجة إلى الخبرات والدعم المادي.
- ضعف التعاون والتنسيق بين مراكز التأهيل وأولياء أمور أطفال اضطراب طيف التوحد.
- وقد يواجه النموذج التقليدية في التنفيذ؛ بسبب وجود عقبات تخص الوقت والدعم والخبرات.

طرق التغلب على التحديات في تطبيق النموذج المقترح:

- العمل على تطبيق النموذج تدريجياً، وشرح الآليات للإدارة العليا بهدف تقبل النموذج، إلى جانب إيجاد البدائل المؤقتة التي قد تحقق الهدف من النموذج وفق الإمكانيات المتوفرة.
- دعم التعاون والتنسيق بين مراكز التأهيل وأولياء أمور أطفال اضطراب طيف التوحد، للاستفادة من الدورات والبرامج التدريبية للمؤسسات، ونشر ثقافة الشراكة التواصل بينهم، وتفعيل مجالس أولياء الأمور والأنشطة الاجتماعية والتربوية.
- تعزيز ميزانية مراكز التأهيل من أجل تطبيق التصور، من خلال تنويع مصادر التمويل، والبحث عن مصادر تمويل خارجية

من المجتمع المحلي، وعدم الاعتماد على الإنفاق الحكومي فقط.

التوصيات:

من خلال النتائج التي توصلت إليها الدراسة، توصي الباحث ما يأتي:

- أ. وضع خطة تدريبية للقائمين على برامج تدريب أولياء الأمور، والتنسيق بين الأخصائيين وأولياء الأمور.
- ب. توثيق العلاقة بين مراكز التأهيل وأولياء الأمور للحصول على معلومات وبيانات تساعد الطرفين في بناء خطط ذات كفاءه وفاعلية. ونشر الوعي لمساندة أطفال اضطراب طيف التوحد، واستقطاب دعم المجتمع المحلي.
- ت. عقد ورش عمل لتعريف أولياء الأمور بمؤسسات اضطراب طيف التوحد، وتشجيعهم للانضمام لتلك المؤسسات، عبر مواقع الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك للتعريف بكل ما يخص هذا الاضطراب.
- ث. إنشاء حقائب إلكترونية لأولياء أمور أطفال اضطراب طيف التوحد؛ تحتوي على أنشطة للمهارات المكتسبة تساعدهم في متابعة أطفالهم وتقييمهم.
- ج. تعزيز التعاون بين الأسرة ومؤسسات المجتمع المحلي والجمعيات الأهلية لتحسين الدعم المقدم لأسر أطفال اضطراب طيف التوحد، وإشراكهم في مختلف الأنشطة الاجتماعية والثقافية.

قائمة المراجع:

- أبو نواس، زين عوني والعويدي، علياء محمد. (2022). فاعلية برنامج تدريب أولياء الأمور (ImPACT) في تنمية مهارات التواصل لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في دولة قطر. مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات التربوية والنفسية، 3(40). 193 - 205.
- آل خطيب، ناصر. (2019). الاحتياجات التدريبية لأولياء أمور الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في ضوء المتغيرات الديموغرافية. مجلة جامعة الملك سعود - العلوم التربوية، 31(4)، 517-540.
- البدور، ص. م. ع. (2017). فاعلية برنامج تدريبي مستند إلى النظرية السلوكية في تحسين الكفايات المعرفية لأولياء أمور أطفال التوحد وأساليب تعاملهم مع أطفالهم في عينة أردنية. رسالة دكتوراه، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، الأردن.
- الخطيب، جمال. (2019). البحث التجريبي في التربية الخاصة: منهجيات وتطبيقات. عمان: دار الفكر للطباعة والنشر.
- الدخيل، فاطمة. (2020). فاعلية برنامج تدريبي قائم على تحليل الاحتياجات في خفض الضغوط النفسية لدى أمهات

- أطفال التوحد. مجلة العلوم التربوية والنفسية، 18 (2)، 248.221-
- الزهراني، محمد. (2022). أثر البرامج الإرشادية في تحسين التكيف الأسري لأسر الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد. مجلة الدراسات التربوية، 39 (1)، 96.75-
- الشمري، سعاد. (2024). فاعلية برامج التدريب الأسري في تحسين مهارات تعديل السلوك للأطفال التوحد. المجلة العربية للتربية الخاصة، 12 (1)، 56.33-
- العيسى، ريم. (2023). تمكين أولياء الأمور في ضوء نظرية الدعم الأسري: نحو نموذج تكاملي في التربية الخاصة. مجلة التربية الخاصة والتأهيل، 7 (2)، 68.45-
- الفرحاني، السيد محمود. (2022). سيكولوجية تحسين الأطفال ضد العجز المتعلم. مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة.
- القريري، عبد الرحمن. (2021). دور الأسرة في تنمية مهارات التواصل لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد. المجلة التربوية الخليجية، 41 (3)، 122.99-
- المعمرية، وطفة بنت سعيد وآخرون. (2019). إعادة النظر في انتشار اضطراب طيف التوحد بين الأطفال العمانيين: دراسة متعددة المراكز. مجلة جامعة السلطان قابوس الطبية. المجلد (6)، العدد (4).

ARABIC REFERENCES IN ROMANIZED ENGLISH

- Abu Nuwas, Y. 'A., & Al-'Uwidi, 'A. M. (2022). *Fa'iliyyat barnamaj tadreeb 'awliya' al-'umūr (ImPACT) fi tanmiyat mahaarat al-tawaasul lada al-'atfaal dhawī 'idtirab taif al-tawahhud fi dawlat Qatar* [Effectiveness of the parents' training program (ImPACT) in developing communication skills among children with autism spectrum disorder in the State of Qatar]. *Majallat Jāmi'at al-Quds al-Maftūḥah lil-Abḥāth wa-al-Dirāsāt al-Tarbawīyyah wa-al-Nafsiyyah*, 3(40), 193–205.
- Āl Khaṭīb, Nāṣir. (2019). *Al-iḥtijāgāt al-tadreebiyyah li-'awliya' 'umūr al-'atfaal dhawī 'idtirab taif al-tawahhud fi daw' al-mutaghayyirāt al-demoghrafiyyah*. *Majallat Jāmi'at al-Malik Sa'ūd – al-'Ulūm al-Tarbawīyyah*, 31(4), 517–540.
- Al-Badūr, Ṣ. M. 'A. (2017). *Fa'iliyyat barnamaj tadreebī mustanid 'ilā al-naẓariyyah al-sulūkiyyah fi taḥsīn al-kafā'āt al-ma'rifiyyah li-'awliya' 'umūr 'atfaal al-tawahhud wa-'asālib ta'āmulihim ma'a 'atfaalihim fi 'aynah 'Urdunniyyah*. (Doctoral dissertation). Jāmi'at al-'Ulūm al-Islāmiyyah al-'Ālamiyyah, Jordan.
- Al-Khaṭīb, Jamāl. (2019). *Al-baḥth al-tajribī fi al-tarbiyah al-khāṣṣah: Manāḥij wa-taṭbīqāt*. 'Ammān: Dār al-Fikr lil-Ṭibā'ah wa-al-Nashr.
- Al-Dukhayl, Fāṭimah. (2020). *Fa'iliyyat barnamaj tadreebī qā'im 'alā taḥlīl al-iḥtijāgāt fi khafḍ al-ḍughūṭ al-nafsiyyah ladā 'ummuhāt 'atfaal al-tawahhud*. *Majallat al-'Ulūm al-Tarbawīyyah wa-al-Nafsiyyah*, 18(2), 221–248.
- Al-Zahrānī, Muḥammad. (2022). *Athar al-barāmij al-'irshādiyyah fi taḥsīn al-takayyuf al-'usari li-'usār al-'atfaal dhawī 'idtirab taif al-tawahhud*. *Majallat al-Dirāsāt al-Tarbawīyyah*, 39(1), 75–96.
- Al-Shammārī, Su'ād. (2024). *Fa'iliyyat barāmij al-tadreeb al-'usari fi taḥsīn mahaarāt ta'deel al-sulūk li-'atfaal al-tawahhud*. *Al-Majallah al-'Arabiyyah lil-Tarbiyah al-Khāṣṣah*, 12(1), 33–56.
- Al-'Tsā, Reem. (2023). *Tamkīn 'awliya' al-'umūr fi daw' naẓariyyat al-da'm al-'usari: Nahw namūdhaj takāmuli fi al-tarbiyah al-khāṣṣah*. *Majallat al-Tarbiyah al-Khāṣṣah wa-al-Ta'hīl*, 7(2), 45–68.

- Al-Farḥātī, Al-Sayyid Maḥmūd. (2022). *Sīkulūjiyyat taḥsīn al-ʿatfaal dīdd al-ʿajz al-mutaʿallam*. Maktabat al-Anglo al-Miṣriyyah, Cairo.
- Al-Qurayānī, ʿAbd al-Raḥmān. (2021). *Dawr al-ʿusrah fī tanmiyat mahaarat al-tawaasul lada al-ʿatfaal dhawī ʿidtirab taif al-tawahhud*. *Al-Majallah al-Tarbawiyah al-Khalījiyyah*, 41(3), 99–122.
- Al-Maʿmarīyah, Wuṭṭah bint Saʿīd, et al. (2019). *ʿĀdat al-naẓar fī intishār ʿidtirab taif al-tawahhud bayn al-ʿatfaal al-ʿUmāniyyīn: Dirāsah mutaʿaddidat al-marākiz*. *Majallat Jāmiʿat al-Sulṭān Qābūs al-Ṭibbiyyah*, 6(4).

REFERENCE LIST

- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (5th ed., text rev.; DSM-5-TR). Washington, DC: Author.
- Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Bozkurt, G., Uysal, G., & Düzkeya, D. S. (2019). Examination of care burden and stress coping styles of parents of children with autism spectrum disorder. *Journal of pediatric nursing*, 47, 142-147.
- Corbett, B. A., Muscatello, R. A., Klemencic, M. E., & Schwartzman, J. M. (2021). The impact of COVID-19 on stress, anxiety, and coping in youth with and without autism and their parents. *Autism Research*, 14(7), 1496-1511.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Gall, M. D., Gall, J. P., & Borg, W. R. (2015). *Applying Educational Research: How to Read, Do, and Use Research to Solve Problems of Practice* (7th ed.). Pearson.
- Gona, J. K., Newton, C. R., Rimba, K. K., Mapenzi, R., Kihara, M., Vijver, F. V., & Abubakar, A. (2016). Challenges and coping strategies of parents of children with autism on the Kenyan coast. *Rural and remote health*, 16(2), 3517.
- Green, J., Charman, T., McConachie, H., et al. (2010). *Parent-mediated communication-focused treatment in children with autism (PACT): A randomised controlled trial*. *The Lancet*, 375(9732), 2152-2160. ([PMC](#))
- Green, J., et al. (2017). PACT-G: The PACT-G trial of parent-mediated therapy delivered at home and online. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 58(9), 997–1005.
- Karst, J. S., & Van Hecke, A. V. (2012). Parent and family impact of autism spectrum disorders: A review and proposed model for intervention evaluation. *Clinical Child and Family Psychology Review*, 15(3), 247–277. <https://doi.org/10.1007/s10567-012-0119-6>
- Lord, C., Elsabbagh, M., Baird, G., & Veenstra-Vanderweele, J. (2020). Autism spectrum disorder. *The Lancet*, 392(10146), 508–520. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(19\)31153-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)31153-6).
- Neely, J., Garcia, V., & Wright, K. (2021). Parental needs and empowerment among families of children with autism: A systematic review. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 51(10), 3673–3690. <https://doi.org/10.1007/s10803-020-04795-3>.
- Pickles, A., et al. (2022). Parent-mediated social communication therapy for autism: 13-year follow-up of a randomised trial. *The Lancet Psychiatry*, 9(7), 597–606.
- Pickles, A., Le Couteur, A., Leadbitter, K., et al. (2016). Parent-mediated social communication therapy for young children with autism (PACT): Long-term follow-up of a randomised controlled trial. *The Lancet*, 388(10059), 2501–2509.
- Rayan, A., & Ahmad, M. (2017). Psychological distress in Jordanian parents of children with autism spectrum disorder: The role of positive reappraisal coping. *Archives of Psychiatric Nursing*, 31(1), 38-42.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach* (7th ed.). John Wiley & Sons.
- Stufflebeam, D. L. (1971). *The relevance of the CIPP evaluation model for educational accountability*. NY:

Pearson.

Suen, M. W., Ningrum, V., Yuniardi, M. S., Hasanati, N., & Wang, J. H. (2022, January). The Association between Parenting Stress, Positive Reappraisal Coping, and Quality of Life in Parents with Autism Spectrum Disorder (ASD) Children: A Systematic Review. *Healthcare*, 10(1), 52.

Whitehouse, A. J. O., et al. (2021). *Effect of preemptive intervention on developmental outcomes among infants showing early signs of autism: A randomized clinical trial*. *JAMA Pediatrics*.

Willis, K., Timmons, L., Pruitt, M., Schneider, H. L., Alessandri, M., & Ekas, N. V. (2016). The relationship between optimism, coping, and depressive symptoms in Hispanic mothers and fathers of children with autism spectrum disorder. *Journal of autism and developmental disorders*, 46(7), 2427-2440.